

HACIA LA RENOVACIÓN DEL TEATRO INFANTIL EN ESPAÑA (1909-1910)

ZORAIDA SÁNCHEZ MATEOS

Universidad Internacional de la Rioja

Resumen:

El ambicioso e innovador proyecto del “Teatro de los niños” que impulsó Jacinto Benavente en Madrid a finales de 1909 y que contó con la colaboración de grandes escritores del momento y de las autoridades estatales es fruto de los múltiples intentos, durante la primera década del siglo XX, de renovar la dramaturgia, la educación infantil y el ambiente cultural de España. Aunque apenas duró unos meses y la mayoría de sus butacas las ocupó un público adulto y erudito, tuvo buena aceptación en la prensa y en la sociedad y promovió la escritura de transgresoras obras infantiles de Valle-Inclán, Gómez de la Serna, M^o Pilar Contreras o Carolina de Soto. Todas ellas ayudarían a fomentar la producción y difusión de un teatro original y laico, a revivir las representaciones de guiñoles y a abrir la puerta del esperpento y de otras iniciativas dramáticas.

Palabras clave:

Teatro infantil, renovación, teatro de los niños, proyecto, Jacinto Benavente, España, 1909

Abstract:

The ambitious and innovative project of the "Teatro de los niños" promoted by Jacinto Benavente in Madrid at the end of 1909 and which had the collaboration of great writers of the time and state authorities is the result of multiple attempts. These attempts took place during the first decade of the 20th century in order to renew dramaturgy, early childhood education and the cultural environment of Spain. Although it barely lasted a few months and most of its seats were occupied by an adult and erudite public, it was well accepted by the press and the society of the time and promoted several theatrical initiatives as well as the writing of transgressive works by Valle-Inclán or Gómez de la Serna and other much less-known authors such as M^o Pilar Contreras or Carolina de Soto. All of them would help to promote the production and dissemination of an original and secular theater, to revive puppet performances and to open the door to “esperpento” and other dramatic initiatives.

Key Words:

Childish theater, renovation, children's theater, project, Jacinto Benavente, Spain, 1909

Hacia la profesionalización del teatro infantil en España

El teatro hispano destinado a los más pequeños hasta finales del siglo XIX tenía como función principal el adoctrinamiento moral y religioso y estaba muy vinculado al calendario litúrgico o académico, así lo manifiesta Juan Cervera en su canónico monográfico. Esto (unido a que solía ser escrito por mujeres, a que poseía una estructura breve y sencilla y a que era representado por niños o jóvenes en sus colegios e iglesias) provocó que apenas existieran en la Península Ibérica compañías comerciales que se dedicaran a divulgarlo ni un repertorio significativo de obras lúdicas y de calidad. Ángel Bueno, redactor de *La España artista*, da fe de una de tales excepciones y elogia a “la compañía del señor Bosh” por la educativa y divertida zarzuela infantil que había realizado en Madrid. Además, anima a que el Estado impulse representaciones ficcionales del estilo para apoyar “la cuestión social” (1).

El deseo de promover el “Regeneracionismo” hizo que se atacara a las instituciones por no procurar la correcta formación y manutención de los más pequeños: el futuro de la patria.

Luis Araquistáin (1) compara su desnutrición y analfabetismo con la educación y el bienestar que disfrutaban los niños de Londres y halaga la importancia que los ingleses daban al teatro infantil para asegurar su progreso como nación: “el Estado garantiza su alimentación” y “la escuela se complementa con teatro”. Este buscaba desarrollar “las facultades del sentimiento y del sentido de la belleza” y contaba con numerosas compañías profesionales (formadas en su mayoría por infantes) y con recurrentes estrenos. Algo similar sucedía en París. Desde 1907, existía el “Théâtre d’Enfants”, que era protagonizado por los más menudos y funcionaba “en el teatro Femina dos veces por semana” (Aznar 1).

La única alternativa de ficción no doctrinal que en esa época disponían los pequeños en Madrid era el teatro de polichinelas. Ramón Gómez de la Serna (*Cuento* 62-63) denuncia que el emblemático lugar que ocupaba en el centro de la capital fuera sustituido por el hotel Ritz. Dicho cambio hizo que “su colorida campana”, que lo “decía todo” con tono “alegre”, que

era “buena, mitológica, preciosa y transverberadora” y que “genializaba” dejara de sonar en 1908. Esto provocaría generaciones de niños “pesimistas y sin jovialidad” y que no podrían aprender “intuitivamente y sin metodizar”.

Todos los factores mencionados propiciaron también el desinterés de la crítica y de las editoriales hacia el teatro infantil hispano hasta bien avanzado el siglo XX, así lo demuestra el reciente trabajo bibliográfico de Berta Muñoz. Casi todas sus referencias de investigaciones y de ediciones se centran en las producciones que surgieron a partir de 1909. A finales de ese año, se estrenó el “Teatro de los niños”, que puso las bases para su desarrollo en España.

“Teatro de los niños”: el milagro fugaz de Benavente

Jacinto Benavente creció con el ejemplo de un padre que se desvivió por garantizar el bienestar de los más pequeños. La gran influencia que ejerció en él “El médico de los niños” y su afición desde la infancia por el teatro de guiñol¹ se convirtieron en las semillas de su revolucionario proyecto. En su primera publicación, *Teatro fantástico* (1892), propugnó “un regreso al origen mismo del teatro, al nacimiento de la farsa, las máscaras de la *Commedia dell’arte*, los teatrillos de muñecos, la magia de las comedias feéricas de Shakespeare” (Huerta 72)². La crisis de 1898 forjó los tallos necesarios para que intentara fomentar la fantasía y la poesía en las tablas y para que denunciara las carencias humanas y culturales de la gente menuda: “en España, ¡triste es decirlo!, no se sabe amar a los niños. Si no hubiera otras pruebas, bastaría esta falta de una literatura y de un arte dedicado a ellos” (Benavente, *De sobremesa* 2).

La idea de fundar un teatro infantil que Carmen de Burgos “Colombine” lanzó a la prensa española en 1908, las exitosas iniciativas mencionadas en Francia e Inglaterra y el hecho de que don Jacinto se hallaba en el momento cumbre de su carrera (en 1909 estrenó cinco obras)

pudieron ser los detonantes para que arrancara la iniciativa del “Teatro de los niños”. El Premio Nobel se propuso convencer al mayor público posible de las bondades de su proyecto para intentar conseguir el máximo apoyo social, político y financiero. Aunque era consciente del gran poder de movilización que tenía en España e Hispanoamérica y sabía que contaba con el respaldo de gran parte de la crítica, insistió en la idea de que no era el único interesado en arrancarlo.

A lo largo de los meses, se fueron filtrando en los periódicos datos de posibles colaboraciones y títulos. Cabe destacar la mención a Santiago Rusiñol o a la comedia *La muñeca rota* (Eduardo Marquina) y la pretensión de adaptar *El Mercader de Venecia* y *Robinson Crusoe*. El soporte de muchos intelectuales, dramaturgos y pedagogos y la expectación que causó su anuncio en los diarios promovió que se impulsara, medio año antes de su estreno, el desarrollo de otros proyectos relevantes: “el Teatro Asturiano, el Teatro de la Naturaleza y el Teatro del Arte” (Catarineu, *El teatro de 1*).

Sin embargo, el entusiasmo hacia la propuesta de don Jacinto no contagió a los grandes inversores que López Marín se encargó de buscar. La falta de capital hizo que tuviera que conformarse con un ensayo “modesto”, una pequeña localización “Teatro Príncipe Alfonso” y una empresa sencilla con la que había trabajado recientemente: la compañía de Fernando Porrredón. Esta se hallaba formada en su mayoría por adultos. Su deseo de no recurrir a actores infantiles fue aplaudido por Aznar Navarro, quien también puntualizó que el nombre correcto del proyecto, por tanto, hubiera sido “Teatro para los niños” (1).

El Premio Nobel anhelaba que el programa fuera un espléndido abanico de la literatura de su tiempo y que educara³ y distrajera a los infantes sin aburrir a los grandes. Por ello, incluyó obras de diversos géneros, estilos y ambientes, que se alejaban del realismo y de los problemas diarios y que estaban cargadas de “entusiasmo y fe y cantos de esperanza, llenos de poesía” (Benavente, *Recuerdos* 499). Este estaba constituido, en un principio, por ocho piezas de

relevantes escritores que él seleccionó: *La cabeza del dragón* (Valle-Inclán), *La muñeca irrompible* (Eduardo Marquina), *El último de la clase* (Felipe Sassone), *Cabecita de pájaro* (Sinesio Delgado), *La mala estrella* y *La mujer muda* (Ceferino Palencia), *Los pájaros de la calle* (Enrique López Marín) y *El alma de los muñecos* (Francisco Viu). A ellas hay que sumarles tres de autoría propia: *El nietecito*, *Ganarse la vida* y *El príncipe que todo lo aprendió en los libros*.

Llama la atención que rechazó títulos como *Cuento de Calleja* (Gómez de la Serna) o *La fierrecilla domada* (Martínez Sierra). Cabe señalar también que los hermanos Quintero iban a colaborar con la zarzuela *La muela del rey Farfán*, pero cambiaron de opinión a última hora y “fracasaron” en taquilla (Huerta 73). El estreno de su ambicioso proyecto estaba previsto, según Gómez de la Serna (*Cuento* 36), para últimos de noviembre de 1909. No obstante, no se produjo hasta el 20 de diciembre. Justo antes de la primera función, su promotor se comprometió a “hacer voto solemne de escribir en desagravio de mi error y agravio del ajeno una cachunda de gran espectáculo ” si su idea fracasaba y no era culpa suya ni de sus colaboradores (Benavente, *Obras* 356).

La inauguración se realizó un lunes por la tarde (a las cuatro y media) y se ocuparon todas las localidades. A ella acudieron miembros de la aristocracia, los críticos más reputados, cuantiosos literatos y artistas y poco más de una docena de niños de las familias más pudientes. La escasez de público infantil fue algo tan notorio en el evento como la inesperada ausencia de la familia real⁴. A pesar de ello, el espectáculo arrancó. En primer lugar, se estrenó una breve comedia social de don Jacinto: *Ganarse la vida*. Esta consiguió despertar “sentimientos de compasión y caridad” entre el público (Santaló 5). Sus intérpretes pedían a los niños ricos “una sonrisa de simpatía y de bondad” para los pequeños menos favorecidos, que “son obligados a ganarse la vida como hombres” (Catarineu, *El teatro para* 1). Después, se recitaron cuatro poesías de diversos autores contemporáneos: “El buen ejemplo” de Ramón de

Campoamor, “Cuento de Margarita” de Rubén Darío, “Curiosidad” de Ricardo Catarineu y “El arco triunfal” de Eduardo Marquina. Estas fueron definidas por un anónimo redactor de *La Verdad* como “dijes” del más “exquisito gusto” (“Teatro para niños” 6). Por último, se representó otra comedia de Benavente: *El príncipe que todo lo aprendió en los libros*, cuyo héroe es “laborioso” y posee “fe y constancia grandes” (Santaló 6).

Los periódicos del día siguiente se hicieron eco de la magnitud de tal pieza y de lo ocurrido en tan ilustre y aclamada sesión. Casi todos coinciden en la calidad del evento, en el buen acogimiento que tuvo, en la escasez de público menudo y en su “utilidad” para corregir deficiencias en la educación infantil. En el diario *El Pueblo* (“Inauguración” 2), se dice que fue un “éxito brillantísimo” y, en *La opinión*, se insiste en que fue una fiesta “en extremo simpática” y que su director salió “vitoreado y aclamado” (“Explosión” 2). Los pocos infantes que asistieron, según *Las Provincias*, lo obsequiaron con unos habanos y con la siguiente nota: “Al creador del teatro para nosotros. Unos niños agradecidos” (“El teatro de los niños” 1). Mendaro, redactor de dicho periódico, añadió que “el actor señor Porredón estuvo admirable” (3). En *La Correspondencia de España*, se destaca el “lujo” de su compañía, la cual habría logrado que “el ensueño fuera realidad” (“El teatro para los niños” 1).

A pesar del triunfo y de las altas expectativas creadas, surgieron de inmediato voces contrarias a que los niños dedicaran tiempo a acudir al teatro en vez de pasear por la naturaleza. Don Jacinto tuvo que pronunciarse con tono burlesco al respecto “¿campo en Madrid y en invierno?” y defenderse de otras acusaciones que atacaban a su integridad moral: “Yo no me considero un héroe ni un bienhechor de la humanidad por haber patrocinado ese teatro, pero tampoco es para que se me considere un malhechor” (Ferrer 170-171).

Los jueves 23 y 30 de diciembre se repitieron con éxito, como sucedió en la inauguración, las dos obras de don Jacinto. El segundo día de estrenos, el 6 de enero de 1910, tampoco estuvo exento de halagos y duros reproches. La obra representada fue *Los pájaros de la calle*, que

estaba basada en *Hansel y Gretel*. Esta, según un anónimo redactor de *La Correspondencia de España*, “obtuvo una acogida lisonjera, escuchando muchos aplausos” (“Los teatros” 5). La idea de que la creación de López Marín fuera vista por niños pobres (la entrada era gratuita para los menores) y que los infantes “ricos” les entregaran juguetes y dulces provocó que muchas localidades no se llenaran. Algo similar sucedió en los siguientes estrenos: *El último de la clase* y *La mujer muda* (trece de enero), *Cabecita de pájaro* (20 de enero) y *La mala estrella* (29 de enero).

Los malos datos de recaudación del primer mes del proyecto no desalentaron a su promotor. El 27 de enero se realizó una función especial en la que se estrenó su obra *El nietecito* (al igual que *Ganarse la vida* denuncia el egoísmo familiar) y se escenificaron sus otras dos piezas del “Teatro de los niños”. Resulta relevante señalar que *El príncipe que todo lo aprendió en los libros* había superado ya el medio centenar de representaciones. Sobre la nueva creación de la jornada, un anónimo redactor de *La Correspondencia de España* dijo lo siguiente: “tiene derecho a colocarse entre las más famosas producciones del autor [...] nadie en Madrid ha de quedarse sin ver esta comedia admirabilísima [...] tienen mucho que aprender”. Además, añade que los actores estuvieron “muy bien” y que esta entusiasmó al público: “Benavente fue llamado y aclamado con un ardor indescriptible” (“Los teatros” 5).

En el mismo periódico, se anunció que el día 28 se realizaría un homenaje al proyecto y a don Jacinto en el Ateneo de Madrid. Los intelectuales y artistas más destacados de la capital acudieron al evento. En él se recitaron los habituales poemas de Eduardo Marquina, don Nilo de Fabra y Fernando de Ayala, se repuso *Ganarse la vida* y el segundo acto de *El príncipe que aprendió todo en los libros* (“Ateneo de Madrid” 2). También se leyó un cuento de Paul Delair y Benavente dio un emotivo discurso sobre su iniciativa: “creí que este Teatro para los Niños, que a mí me divierte tanto, divertirá también a mis hermanos, los niños y los poetas. Ellos son todo el porvenir” (Ferrer 174).

El día 31 de enero se llevaron de nuevo a escena *La mala estrella*, *Ganarse la vida* y *El nietecito*. En dichas funciones, se volvió a hacer evidente que la ausencia de público (sobre todo infantil) hacía que el proyecto no fuera rentable. Además, hubo varios factores que propiciaron su final prematuro en la capital hispana. Por un lado, el cierre de temporada de “Teatro Príncipe Alfonso” el 10 de febrero hizo que la compañía tuviera que trasladarse al “Teatro de la Comedia”. En la nueva ubicación, se estrenaron *La muñeca irrompible* (3 de febrero), *La cabeza del dragón* (5 de marzo) y *El alma de los muñecos* (9 de marzo).

Por otro, se produjo un aumento de las críticas negativas de las obras y un descenso y atenuación de las positivas. Se dijo de la pieza de Eduardo Marquina que no había sido concebida pensando en el público infantil, ya que estaba “escrita con alma de niño y escrita con cerebro de psicólogo”. Ferrer añade que tampoco tuvieron buenas reseñas el *Último de la clase* y *La mujer muda*, pues ofrecían “muy corto interés escénico” por su falta de “originalidad” (170). Sobre la obra de Viu se afirmó, en *Flores y Abejas*, que fue “bastante aceptable y notabilísima la moraleja”, que se veía en ella “un apasionado del teatro de Benavente” y que “el público premió con grandes aplausos la labor” (“Teatro para los niños” 4). En el mismo artículo, se informó de que, a las cinco de la tarde del día 13 de marzo, se celebraría una función extraordinaria. En ella se verían de nuevo *El alma de las muñecas*, *El nietecito* y *El príncipe que lo aprendió todo en los libros*. Esta fue la última representación del “Teatro de los niños” en Madrid.

La compañía de Porredón decidió probar suerte en el norte con gran parte del programa de Benavente⁵. En el mes de mayo, se mantuvo en el “Teatro Principal” de Santander. Un anónimo redactor de *La Atalaya* declaró que el público fue entusiasta, aunque muy escaso: “no había niños [...] y brillaban por su ausencia casi todas las personas mayores que solían acudir al Coliseo” (“Teatros: principal” 1). Su propuesta recorrió hasta mediados de julio los principales escenarios de varias provincias, así lo señala el diario *El Lábaro* (“Los teatros en feria”

2): “el Arriaga, de Bilbao, el Principal de San Sebastián, el Principal, de Santander, en el Campoamor de Oviedo, en el Dindurra, de Gijón, y, últimamente, en Parisana, de Zaragoza”. También se anunció que se estaba negociando que el espectáculo llegara al teatro “El Moderno” de Salamanca. Algo que nunca ocurrió.

Don Jacinto, antes de finalizar el año, se pronunció sobre la tristeza que el fracaso de su “costoso capricho” le suscitó y culpó a las élites de ello: “Acudieron madres y niños de la clase media y de las clases populares... A la sociedad elegante no tuvo el gusto de verla por allí [...] estaban a la puerta de otros teatros de garrotín y desvergüenza” (Ferrer 176). A pesar de que su iniciativa duró poco más de seis meses, puso las bases para la profesionalización del teatro infantil en España, devolvió la poesía a las tablas y dio origen a piezas de gran interés literario, como *El príncipe que todo lo aprendió en los libros*, y de un estilo transgresor para la época: *La cabeza del dragón*, de Valle-Inclán, o *Cuentos de Calleja*, de Gómez de la Serna.

La cabeza del dragón: *el sendero hacia el esperpento*

A mediados de febrero de 1910, Fernando Porredón anunció que estrenaría (en las sesiones de tarde del “Teatro de la Comedia”) las dos obras que estaba ensayando: *El gato con botas*, de Benavente, y *La cabeza del dragón*. Don Jacinto quiso encargarle esa colaboración al autor de las *Sonatas*, pues conocía personalmente su talento en la dramaturgia y no dudaba de que fuera capaz de aplicarlo en una creación para los más menudos. Esta supuso un gran salto cualitativo en las producciones infantiles que hasta ese momento se habían hecho en España y también un relevante avance para el teatro de adultos, ya que retoma el camino de la farsa guñolesca y de la *Comedia dell’arte* que aparece en *Los intereses creados* y traspasa, como apunta Sánchez (121-128), muchas de sus bases.

La cabeza del dragón fue la penúltima pieza de “El Teatro de los niños” en ver la luz en Madrid. Tuvo escaso público en su estreno, apenas se vislumbraron niños en las butacas, pero el que acudió quedó maravillado ante esta “original” y “poética” comedia fantástica: “Aunque los espectadores eran muy pocos, parecían muchos por el estruendo de los aplausos y por el movimiento de entusiasmo constante” (Catarineu, *Los teatros. La cabeza* 6). Caramanchel afirmó que “merece estar entre las joyas más puras de nuestra dramaturgia contemporánea”, ya que no es solo “un comentario lúcido de la leyenda griega del fin de la Quimera a manos de Beleronte”, sino que tiene “algo de sátira y algo de cantar de gesta [...] es mitológica y medieval y extravagante y castiza, lujosa y sencilla fantástica y humana [...] tiene algo de epopeya y algo de canción popular. Nos hace soñar y nos hace reír” (Catarineu, *Los teatros. La cabeza* 6).

Por ello, lamenta profundamente que su autor no escribiera más teatro (para adultos y para niños) y equipara su talento e ingenio con el de Galdós y el de Benavente. Aprovecha tal comparación para mostrar la estrecha relación entre la comedia de Valle-Inclán y *El Príncipe que todo lo aprendió en los libros*. En ambas, “seguimos las aventuras errantes del hijo de un Rey hasta que le lleva el amor a los brazos de la Princesita soñada. El comienzo y el término del viaje son los mismos, el recorrido es muy distinto”. Sus personajes retratan en “infantil caricatura”, como hacen los polichinelas de *Los intereses creados*⁶, “las codicias y las miserias y las pasiones de los hombres” (Catarineu, *Los teatros. La cabeza* 6). Además, ofrecen un homenaje a la historia del ingenioso hidalgo. Don Jacinto realiza una “reescritura del mito quijotesco” al dotar de un fuerte idealismo a su protagonista y al hacer que afronte la adversa realidad a través de sus libros (Borham-Puyal 47-49). El dramaturgo gallego opta, como señala Sánchez Laílla (30), por esbozar un mundo de caballeros ridículos, “sin honor” y con espadas “sin muescas”.

Si la obra de Benavente dio un arranque espectacular al proyecto de “El teatro de los niños”, la de Valle-Inclán puso el broche de calidad en su cierre en la capital. El día 9 de marzo su pieza (escrita en prosa y estructurada en dos actos de seis cuadros) acompañó al estreno de *El alma de los muñecos*, de Francisco Viu. Los espectadores del “Teatro de la Comedia” pudieron disfrutar diez días más tarde de otra creación del ilustre gallego: *Cuento de abril*. Las positivas reseñas de esta breve composición lírica y fantástica (solo se representó una vez) sirvieron de excusa a algunos críticos para recordar la calidad de *La cabeza del dragón*. Ambas “son de lo más brillante, pintoresco y sorprendente que en los modernos teatros madrileños hemos visto” (Catarineu, *Los teatros. Cuento* 5).

No obstante, no resultó tan idónea para el anónimo redactor de *El Noroeste*. A pesar de que alaba las cualidades de la comedia de don Ramón, afirma que no es para los infantes: “¡Qué galanamente hablada! ¡Qué donosamente escrita! Pero... tampoco sirve para los nenes. Es demasiado literaria [...] los niños no tienen sentido común, sino mucha alegría, gana de bombones y ansias de hacer destrozos”. Tales rasgos hacen que más tarde confiese con amargura que: “Nada, que el teatro infantil muere. ¡Claro! Es más económico y más encantador el Retiro o la Plaza de Oriente” (“Diario de Madrid. Pasajeras” 1).

La representación escénica fue muy cuidada y de buen gusto. Tal hecho agravó aún más que solo tuviera “tres representaciones, mientras en los carteles madrileños anuncian las doscientas y trescientas representación de no pocas insulseces y majaderías”. Caramanchel cierra su extensa crítica con la esperanza de que esto no suceda: “¿No habrá algún empresario rico y artista, en obra de justicia y de cultura, se determine a prolongar la vida escena de estas dos joyas literarias [...] *La cabeza del dragón* y *El Príncipe que todo lo aprendió en los libros*” (Catarineu, *Los teatros. La cabeza* 6). Su deseo se cumplió, pues ambas tuvieron algo más de recorrido en la gira que inició la compañía de Porredón por el norte de España.

La obra del dramaturgo gallego se estrenó de nuevo en el “Teatro Principal” de Santander, el 11 de mayo de 1910, en la sesión de tarde, y tuvo una buena recepción. El crítico de *El Cantábrico* señaló que “gustó mucho a la numerosa concurrencia que acudió a escucharle”, pues la pieza cuenta “con el arte literario y la maestría lingüística” de don Ramón. Añadió también que la farsa tiene “un sabor acre, exótico, un carácter castizo que hace que pierda en alada ligereza [...] lo que gana en estilismo y profundidad. La ironía surge poderosa y un desprecio ideal se cierne sobre ciertas instituciones que no son el amor ni la vida” (“La gran obra”, 2). El creador de los esperpentos con su comedia desmitifica y subvierte el saber, el arte, el amor, el honor y la jerarquía, muestra lo carnavalesco y lo grotesco del mundo y ofrece una doble interpretación: evoca la convulsa situación de la España de su tiempo y desarrolla una trama fantástica⁷.

La farsa está protagonizada por un infante y su cronotopo es definido por Valle-Inclán en la primera acotación: “un castillo de fantasía, como lo saben soñar los niños”. La trama contiene muchos de los elementos del folclore infantil para poder crear ese “ensueño”: duendes, hadas, monstruos, objetos mágicos... La complejidad de matices y reflexiones que alberga es recalcada el 12 de mayo por el anónimo redactor de *La Atalaya*: “Llena de dosis de sana y elevada intención, de ingeniosa filosofía fustigadora de las ambiciones, de frase correcta, esmeradísimo diálogo y forma impecable”. Sin embargo, para él tiene un fallo “capital”, ya que “no sirve para niños... ni para adultos; demasiado filosófica para los primeros, demasiado inocente para los segundos” (“Teatros: principal” 2). Dichos argumentos podrían justificar la ausencia de infantes en las gradas y de gran parte del público habitual. A pesar de ello, el 15 de mayo en el mismo diario se anuncia que se representará esta y *El Príncipe que lo aprendió todo en los libros* en la sesión de primera hora de la tarde (“Teatro principal” 2).

Cuatro años después de que terminara la gira de Porredón, *La cabeza del dragón* se imprimió en la *Opera Omnia* (1914) de don Ramón y, doce años más tarde, se incluyó en el *Tablado de*

marionetas para la educación de príncipes. La perfecta asimilación que la pieza hizo de “una tradición literaria de hondas raíces, en lo que tiene de burla y descomposición de los valores sociales, políticos y literarios contemporáneos”, su “flexibilidad formal y temática” y su estrecha “relación con el espectáculo carnavalesco” permitieron “un hallazgo estético marcado por la estilización y la desnaturalización de personajes y ambientes” (Sánchez 141). Este fue desarrollado con mayor amplitud y profundidad en sus esperpentos.

Cuento de Calleja: *el sueño truncado de Ramón Gómez de la Serna*

El interés que sentía Ramón Gómez de la Serna por el proyecto del “Teatro de los niños” hizo que escribiera *Cuento de Calleja*. La composición del drama lo mantuvo muy ocupado durante varios meses, como le confiesa a su amigo Guillermo Castañón en su cuarta carta (Alaminos 23), ya que anhelaba que se convirtiera en la mejor de sus obras. Deseaba a través de ella “recuperar el sentido del antiguo teatro de polichinelas y lograr que los niños entren en el mundo de los adultos con la nueva receptividad que les habrá proporcionado el descubrimiento del arte y los conflictos humanos” (Alaminos 23). Satisfecho con el resultado y alentado por sus amistades, el joven escritor decidió hacerle una visita al gran comediógrafo, que queda retratada en el “Prólogo” de la pieza (Gómez de la Serna, *Cuento* 64).

Tras leerle la obra a don Jacinto, este pareció interesado en integrarla en el programa, pues “no tenía todavía ninguna otra ni española ni extranjera en su poder” (Gómez de la Serna, *Un manuscrito* 23). El Premio Nobel prometió llamarle para concretar los detalles. El uno de octubre de 1909, en la revista *Prometeo*, el autor de las greguerías se mostraba entusiasmado al asegurar que la iniciativa de Benavente ya era un hecho en la capital y que “si bien no será de Polichinelas, creará del mismo modo en otros niños, esbozos, proyectos, iniciaciones y barruntos” (Gómez de la Serna, *Cuento* 63). En ese mismo número imprimió el drama, que se

haya constituido por un solo acto (dividido en nueve escenas). La mayoría de sus personajes son niños, desarrolla una trama sencilla y tiene una ambientación realista y contemporánea. El título es un guiño al popular editor infantil y sirve también para que sus pequeños personajes debatan en el prólogo “novelado” si es o no una copia de una de las producciones de don Saturnino. El protagonista, un niño de diez años (alter-ego del autor), confiesa que la acusación de plagio de sus amigos hizo que se sintiera: “ufanado y he sentido la vergüenza de mis piernas al aire” (Gómez de la Serna, *Cuento* 35). Resulta irónico dicho suceso. Será Ramón quien acuse a don Jacinto pocos meses después de copiar su obra. Aunque el subtítulo recalca que es “para niños”, en la primera página Gómez de la Serna se dirige a “los mayores” e insiste que estos se pongan en la piel y mente de los más menudos para que puedan disfrutar del drama. La idea de que el espectador adulto “torne a la infancia” la encontramos en el inicio de *Los intereses creados*.

A continuación, se halla la dedicatoria a “Colombine”, donde se retrata el alma infantil de ambos y su afición por jugar en el Parterre del Retiro. Las palabras que le dedica son producto del amor y la admiración que sentía por ella y también otra alusión a Benavente. Fue “Honorine” quien le dio la idea al Premio Nobel para su innovador proyecto. El apartado “Opiniones de los niños”, situado justo después de que caiga el telón, recoge las críticas que van haciendo los más pequeños conforme el autor les cuenta la obra y les consulta posibles modificaciones: “son críticas transcendentales, pintorescas y auténticas que cada uno ha ido improvisando frente al autor, sin que le llevara la mano el papá” (Gómez de la Serna, *Cuento* 61-62).

El microdrama “original” que se crea durante este proceso engendra un macrodrama “imaginario” (López 43). La imaginación de los menudos es para don Ramón una pieza fundamental en la construcción de un nuevo teatro infantil. Para que las obras que se creen puedan cautivar a todo tipo de públicos, es necesario que “el escritor vuelve a contemplar la realidad

desde la óptica de la infancia” y que “los propios niños participan en la recreación de un mundo al que los adultos ya no pueden acceder” (Muñoz-Alonso 120). Además, De la Serna quiere que en las tablas los infantes aprendan y se abran a la vida adulta. Por ello, en el “Epílogo”, recuerda la “preciosa” campana del teatro de polichinelas de Madrid y apuesta por darle en estas un papel relevante a la cultura y al conocimiento:

Capta al niño, le dispone a todas las tangencias porque su espíritu se despliega, se abre ante el espectáculo, como no lo hace en casa, en el colegio [...] se les podrá dar a Platón y a Nietzsche, sin inmoralidad de concepto, en una palabra discreta, bien dispuesta, en un viraje de la acción, según la lógica de esos hombres, en un jugueteo [...] una idea, a los niños si la media palabra es precisa y humana, solo media palabra les basta. (Gómez de la Serna, *Cuento* 64)

Todo el esfuerzo y las ilusiones que el joven poeta tenía depositadas en su profundo y transgresor drama se desvanecerían dos meses después de su publicación en *Prometeo*⁸. Al acudir al estreno de *El príncipe que todo lo aprendió en los libros*, creyó entender por qué nunca vería representada su obra en la iniciativa de Benavente. Consideró que el “Maestro” lo había copiado⁹: “En seguida noté que el tal príncipe había salido de mi [...] si bien le había aplicado su sistema de la brillantez y de la gran retórica” (Huerta 75). También dice que don Jacinto abandonó “lo humano por otra cosa que no es lo sobrehumano, sino lo superpuesto, lo real sin irrealidad de arte y sin realidad de lo rebeldemente conmovedor en su esencia poética” (Huerta 75).

Tal “desengaño” provocó que el novel dramaturgo evitara al escritor consagrado hasta su encuentro en Argentina en 1945. Dicho suceso suscitó un intercambio de ataques en la prensa de la época. De la Serna confiesa que: “Cuando volvió [Benavente] a España en un diario de Barcelona desmintió algunas de mis anécdotas publicando yo entonces una

contrarrectificación en el mismo diario”, diciendo que “las falsas anécdotas por lo menos sustitúan a las verdaderas, que no se podían contar” (*Un manuscrito* 24). Aunque las dos obras muestran a un niño que, como don Quijote, confunde la realidad con sus lecturas, ni Muñoz-Alonso López (119) ni Huerta Calvo (77) consideran que don Jacinto copiara su drama. El cotejo realizado en este estudio reafirma lo dicho por ambos investigadores.

Lo que sí parece un gran error es que el Premio Nobel no lo incluyera en su programa. Los motivos que pudieron provocar tal decisión son bastante diversos. Por un lado, pudo creer que su estética realista y contemporánea no encajaba con su ideal de un teatro infantil de evasión y diversión. Los niños muestran sus rutinas: clases de idiomas, juegos tradicionales o conversaciones triviales sobre lecturas o fotografías que comparten. Por otro, pudo pensar que la obra contenía temas polémicos o inapropiados para los infantes y que estos podían afectar a la moralidad de la pieza. Los pequeños dialogan sobre el uso de presos para fabricar juguetes, sobre violentas escenas militares, sobre la salvaje caza de animales o sobre el fallecimiento de sus hermanos y juegan haciendo trampas.

También pudo influir en su negativa a representarla su triste y desagradable final. Raimundo es expulsado con crueldad de la casa de su amiga “Tite” tras ser acusado injustamente de intentar robar las joyas del cofre de la madre de esta. El muchacho creyó que en su joyero se hallaba atrapada Niní (la hermana desaparecida de Tite), que era la protagonista de *El cofrecito encantado*: un cuento de Gómez de la Serna publicado en la editorial Calleja en 1909.

Por último, don Jacinto pudo desistir por la estructura de la compañía de Porredón (constituida en su mayoría por adultos) y por la normativa estatal de protección a la infancia.

Sea como fuere, dicha decisión hizo que el público no viera sobre las tablas una pieza de gran calidad y originalidad. Basta observar para probarlo la máscara del autor-niño que incorpora, las reflexiones que integra sobre su proceso creativo y sobre cómo ha de ser el teatro de los más pequeños o la débil línea que crea para separar la fantasía y la realidad de sus pequeños

protagonistas. También puede destacarse su habilidad para retratar el abismo que existe entre la imaginación de la niñez y la mentalidad lógica de los mayores y sus innovadoras, subjetivas y detalladas acotaciones. Un buen ejemplo de estas lo encontramos al inicio del drama:

Tite es una niña encantadora, una de esas cosas que hace Sym en *New York Herald* a punta de lápiz en líneas imposibles. En casa de Franzen o de Kaulak quizás, hay algo parecido. Tiene una expresión que sueña sin que se note cual sea su sueño porque se ve a través de su belleza que es un sueño por sí, y confunde y extasía”. (Gómez de la Serna, *Cuento 37*)

La sugerente descripción del personaje busca que el lector se implique de forma emotiva en la obra y potencia la idea de situarlo entre lo onírico y la realidad. Fidel López (42) señala que Tite “es un sueño (el del autor), de la misma manera que Niní es el sueño (pantomímico) de Raimundo (trasunto del sueño del lector/espectador)”. Por ello, cuando la madre de Tite asoma tras las cortinas, el sueño que Raimundo protagoniza “se desvanece”. En ese instante, hasta él mismo parece disiparse entre “dos realidades paralelas”. Don Ramón dice que: “se hace más pálido, parece como si fuera a empastelarse su cara, como si fuera a borrarse en tanta blancura, coincidida. No tiene justificación porque su verdad apenas es una verdad y un rasgo de soñador es poca e inexpresable razón” (Gómez de la Serna, *Cuento 57*).

La pantomima que escenifica Raimundo, según Muñoz-Alonso (256), adquiere un gran simbolismo al potenciarse con una música acorde a sus emociones y con la evasión del personaje hacia un mundo de ensoñación y fantasía. Pero su autor va más allá. Se propone mostrar en “Opiniones de los niños” que el drama es una versión de sí mismo, “el resultado de la confabulación imaginativa de anteriores lectores / espectadores”. Tras caer el telón, nos dice que “el autor ha consultado en las primicias de su gestación, correcciones y culminancias del original, que establecían diferencias entre lo que él les contó y lo que iba escribiendo” (Gómez de la Serna, *Cuento 60*).

Cuento de Calleja se convierte así en una compleja pieza, caída casi en el total olvido, que ahonda en las emociones y en la mente humana desde la perspectiva infantil y que (al igual que *La cabeza del dragón*) nos hace soñar, nos ofrece una doble lectura de una misma realidad y nos permite reflexionar sobre la cultura y la sociedad contemporánea. Este no es un caso aislado. En el periodo que abarcó la creación y difusión del proyecto del “Teatro de los niños” (algo más de un año), se representaron y publicaron dramas y comedias infantiles que buscaban crear nuevos cauces expresivos y que encajaban con el ideal de don Ramon de abordar en ellos temas filosóficos, científicos y actuales y que acercaran a los niños a la vida de los adultos. Un buen ejemplo de ello lo encontraríamos en el primer volumen de *Teatro para niños*, que fue compuesto por María de Pilar Contreras y Carolina de Soto.

La imaginación femenina y el teatro para niños: María de Pilar Contreras y Carolina de Soto

Ninguna autora fue incluida en el proyecto de Benavente¹⁰, aunque en la época eran las mujeres las que más cultivaban el teatro infantil y mejor conocían los gustos y las reacciones de los más menudos por su mayor trato con estos. A mediados de 1910, la imprenta de Antonio Álvarez publicó el primer volumen de *Teatro para niños*, que incluía once piezas breves y variadas de María Pilar Contreras (Arjona 15-28) y de Carolina de Soto (Sotomayor 318-348). La colección se subtitula “Diálogos, monólogos, comedias, apropósitos y revistas en un acto, en prosa y verso, para escuelas, colegios y salones” y está constituida por seis tomos. La dirección de *El día de Palencia*, el 17 de agosto, afirmó que era “un precioso libro” (“Nuestras mejoras” 2) y alabó la experiencia y las cualidades de sus creadoras. La primera había sido colaboradora de *El Buen Consejo* y era una “firma de indiscutible prestigio” y De Soto contaba con un buen palmarés de “varios certámenes”. Además, se señalaba que pronto se sumarán a la redacción del diario. Las obras que incluye el primer volumen (seis de M°

Pilar y cinco de Carolina) no fueron representadas en teatros comerciales ni por importantes compañías. Estaban pensadas para las niñas del Colegio de María de la Inmaculada (Casa Central) de Madrid, quienes también les dieron vida en las fiestas escolares¹¹. No obstante, varias fueron diseñadas para que participaran niños y otros centros educativos.

Sus autoras (profesoras de dicha institución) confiesan en el “Preámbulo” que la buena acogida que tuvo la puesta en escena en la Navidad de 1909 de dos de sus obritas (*Año Nuevo* y *El diálogo del espárrago y la fresa*) hizo que les encargaran más para las próximas celebraciones. Sobre la representación de dichas obras, se dice que las niñas “ejecutaron con gracia, propiedad y discreción sumas, inteligentes y preciosas educadas de aquel centro” y que el “escogido auditorio” premió “con aplausos la delicada labor” (Contreras y Soto 7). Las siguientes en ver la luz fueron *El mapa* y *El concurso de las flores*, que “obtuvieron muy feliz interpretación, bien vestidas y presentadas con brillantez”. Esto hizo que recibieran peticiones de copias de otros colegios y que siguieran escribiendo piezas “para entretener y divertir a las niñas” (Contreras y Soto 8).

El segundo tomo se publicó en 1912 (al igual que el primero se reeditó con rapidez) y el sexto se imprimió en 1917. Tal hecho pone en evidencia la alta demanda en la época de este tipo de creaciones didácticas. En las hojas de guarda de este último, se anuncia la preparación de un séptimo volumen (nunca vio la luz) y la venta por separado de algunas comedias impresas en los anteriores. De Soto y Contreras se muestran satisfechas de poder participar con su colección, creada a partir de sus “humildes conocimientos” y su gran muestra “voluntad” y “esfuerzos”, en la creciente tendencia de construir “un teatro original, cuidadosamente apropiado a la niñez, ameno y moral”. Ponen de ejemplo obras de su tiempo que encajan con sus ideales y que han tenido diferente impacto: “el interesante y sentido monólogo *¡María!* de D. Miguel Echegaray, los del inolvidable Blasco y del eximio y tierno Frontaura” (Contreras y Soto 10-12).

Hacen especial hincapié en reconocer la labor del Francisco García Cuevas, director del periódico católico *El Amigo del Pueblo*: “recientemente ha hecho trabajos muy lindos [...] para las escuelas de su localidad”. Confiesan, además, que “han visto la representación de otros muy aceptables, en colegios de esta Corte, entre los cuales merecen particular mención las interesantes obritas escénicas del inteligente y culto D. Julián Morán”. Alaban también “la feliz idea del insigne Benavente”. Su “laudable fin”, lograría apartar a los niños de “otras parodias de coliseos, cuyos espectáculos generalmente desmoralizadores” provocan “uno de los oscuros problemas de la civilización presente” (Contreras y Soto 10).

Ambas están presenciando el declive de la iniciativa de don Jacinto y se muestran desilusionadas por ello: “El pésimo gusto de la lírica reinante ha quitado importancia y desvirtuado en cierto modo el magnífico proyecto [...], no alcanzando toda la aceptación y prosperidad que debiera, en beneficio de la educación infantil y de la futura sociedad”. No obstante, piensan que todavía se puede hacer algo para salvarlo: “persistiendo en la empresa y multiplicando las producciones originales de excelentes autores, quizá saliera a flote aún y se lograra la completa realización del pensamiento” (Contreras y Soto 11).

La voluntad de M^o Pilar y Carolina de mejorar la moral de las nuevas generaciones hace que apuesten por obras lúdicas y correctas, las cuales han de tener “un lenguaje comprensible a su pura inteligencia en germen”. Creen que el éxito de su empresa se basa en ello y en que, gracias a “la imaginación femenina y el espíritu delicado de la mujer”, esta logra asimilarse más al alma “del niño, llega más suavemente al corazón [...] esparciendo luz clara y efluvios sanos de virtud en su derredor”. Además, nos dicen que se dejan aconsejar por personalidades “peritas en la materia” y que añaden la composición musical de los trabajos líricos. Esta se vendió de forma independiente de los volúmenes para abaratar sus costes y que pudieran llegar mejor a “todos los establecimientos docentes que los quieran utilizar” (Contreras y Soto 12).

Si observamos las piezas que publicaron en su primer volumen (muy breves y casi todas escritas en verso), se puede ver un claro intento de alejarse de la temática religiosa y de aportar vivencias y conocimientos actuales y de interés para el presente y el futuro de los niños y jóvenes. A pesar de ello, no se puede negar que muchas muestran una fuerte voluntad didáctica y buscan promocionar en las escuelas la ideología conservadora, patriótica y moralista. Respecto a las piezas de M^o Pilar Contreras, pueden destacarse cuatro por su estilo ágil y cercano, por su interés histórico o por plantear temas polémicos o científicos: *Año Nuevo*, *El paso del Cometa*, *La pequeña artista* y *La fiesta del espárrago y la fresa*.

En *Año Nuevo* se hace un serio y dramático retrato (protagonizado por los meses y los años) de los principales sucesos sociales y políticos que marcaron la España de 1909: la epidemia de tifus, el incendio en El Escorial, la semana trágica, la Guerra del Rif o la erupción del Chinyero. *El paso del Cometa* también pretende recordar (mediante la personificación de la tierra, la luna y las estrellas) la preocupación que se vivió a nivel mundial en 1910 por el posible impacto del Cometa Halley. Estas composiciones contrastan con el tono jocoso y popular de *La pequeña artista*. La obra muestra a través de los ojos de una niña cómo se realizaba el teatro en los colegios y el inusual deseo de esta de practicar la dramaturgia en las vacaciones de verano. *La fiesta del espárrago y la fresa* recoge ese lenguaje cercano y añade toques de comicidad y picardía para evocar los intentos del espárrago “galán experimentado” de conquistar a la fresa “remilgada dama”, los cuales ponen en evidencia los arquetipos de género de la época.

Las otras dos creaciones que aporta Contreras al volumen, *El concurso de las flores* y *La fiesta de la alegría*, son más conservadoras, estereotipadas y didácticas en su contenido y estilo. Sucede lo mismo con la mayoría de Carolina de Soto: *Por el mapa* (retrata los ríos de España), *Compasión* (esboza conflictos familiares provocados por un niño rebelde) y *Los colores* (evoca su simbología). Sin embargo, *Un émulo de Frégoli* y *Pasado y Presente* son un

interesante testimonio de las importantes transformaciones culturales y sociales que se estaban produciendo en la España de 1910.

Un émulo de Frégoli es un cómico y original monólogo (prosa y verso) de un adolescente sobre su precaria formación, sus posibles aspiraciones profesionales (abogado, torero, médico, bohemio y religioso), las tropelías con las mujeres y el tabaco que pretende hacer y las salidas nocturnas que tiene planeadas. La comicidad y la crítica contra las convenciones que alberga se fomentan en *Pasado y Presente*. Se trata de un diálogo (prosa y verso) entre “1860” y “1910”, que se representan como mujeres totalmente opuestas y confrontadas. A través de las ideas que exponen y de su apariencia, se intenta reflejar las grandes transformaciones en la vestimenta, en la educación, la moralidad y en el rol familiar y social que sufrió el género femenino en los cincuenta años que separan a las protagonistas.

La revolución literaria y cultural que supuso en 1909 “El teatro de los niños” no terminó con su última representación. El esmero que puso don Jacinto en la escenografía y en la calidad de la actuación y en la selección de los textos, donde primaba el decoro, deslumbró al público y a la crítica con transgresoras piezas. Estas consiguieron reavivar en las tablas hispanas el gusto por la obra cervantina, el verso, la fantasía y la farsa e impulsaron la recuperación del guñol, que tanto reivindicó Gómez de la Serna en *Cuento de Calleja*. El ejemplo más notorio de ello es *La cabeza del dragón*. Dicha composición condujo a Valle-Inclán a escribir *La marquesa Rosalinda* (1912) y *La enamorada del rey* (1920) y a adentrarse en la estética del esperpento con *Luces de Bohemia* (1920) y *Los cuernos de don Friolera* (1921).

Aunque la iniciativa de Benavente apenas duró unos meses, inspiró otras propuestas dramáticas¹² e intelectuales, ayudó a la profesionalización del teatro infantil español y fomentó su producción y publicación. Es el caso del simbólico, coetáneo y metaliterario drama del

creador de las greguerías y de la colección didáctica y escolar de M^o Pilar Contreras y Carolina Contreras. A pesar de que su *Teatro para niños* tuvo una gran difusión, de que dejaba atrás la imperante temática religiosa y de que su “Prólogo” y muchas de sus producciones breves (en prosa y verso) son testigo de los importantes cambios sociales e históricos que se produjeron en la época, sus volúmenes no han sido estudiados con detalle ni reeditados. Tales hechos provocan que solo pueda ofrecerse una aproximación de todas las innovaciones temáticas y técnicas que se introdujeron entre 1909 y 1910 para renovar y promover en España el teatro destinado a los más menudos.

OBRAS CITADAS

- Alaminos López, Eduardo. *Un manuscrito autógrafo de Ramón Gómez de la Serna sobre Jacinto Benavente en Biblioteca Municipal*, Biblioteca Histórica Municipal Ayuntamiento de Madrid, 2018.
- Araquistáin Quevedo, Luis. “Por los niños”. *El progreso: diario republicano autonomista*. 1909, 23 dic, p. 1.
- Arjona Carpio, Rocío. “M^o Pilar Contreras de Rodríguez”. *Letras del XIX Encuentro de Investigadores de Literatura Española: en homenaje a Manuel Urbano*, editado por Francisco Toro Ceballos, Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, 2014, pp.15-28.
- Aznar Navarro, Fernando. “¿El Teatro de los Niños o teatro para los niños?”. *La Correspondencia de España*, 1909, 18 dic, p. 1.
- Benavente, Jacinto. “De sobremesa”. *Los Lunes de El Imparcial*, 1908, 6 oct, p. 2.
- . *Obras completas*, vol. 7, Aguilar, 1969.
- . *Recuerdos y olvidos. Obras completas*, vol. 11, Aguilar, 1944.
- Borham-Puyal, Miriam. “Defensa de la lectura quijotesca en El príncipe que todo lo aprendió en los libros”. *Ocnos. Revista de Estudios sobre lectura*, vol.17, 2, 2018, pp. 46-54.

- Bueno, Ángel. “Compañías infantiles de declamación”. *La España artista*, 1892, 16 abr, p. 1.
- Bueno, Javier. “Hors d’oeuvre”. Los autores que copia Benavente. *El Progreso. El diario republicano*, 1913, 17 ene, p. 1.
- Catarineu y López Grado, Ricardo. “El teatro de los niños”. *La Correspondencia de España*. 1909, 26 de jun, p. 1.
- . “El teatro para los niños. Función inaugural”. *La Correspondencia de España*, 1909, 21 dic, p. 1.
- . “Los teatros. Cuento de abril”. *La Correspondencia de España*, 1910, 20 de mar, p. 5.
- . “Los teatros. La cabeza del dragón”. *La Correspondencia de España*, 1910, 6 de mar, p. 6.
- Castañón, José. Manuel. *Mi padre y Ramón Gómez de la Serna*. Casuz, 1975.
- Cervera, Juan. *Historia crítica del teatro infantil español*. Editora Nacional, 1982.
- Contreras, M^o Pilar, y Carolina Soto y Corro. “Prólogo”. *Teatro de los niños*, vol. 1, Imprenta de Antonio Álvarez, 1910.
- Ferrer, Salvador. “Teatro infantil y juvenil en España”. *I Congreso Nacional de Teatro para la infancia y la juventud*, Editora Nacional, 1968, pp. 161-177.
- Gómez de la Serna, Ramón. “Cuento de Calleja”. *Prometeo*, vol. 11, 1909, pp. 33-65.
- . *Un manuscrito autógrafo de Ramón Gómez de la Serna sobre Jacinto Benavente en la Biblioteca Municipal*, Biblioteca Histórica Municipal Ayuntamiento de Madrid, 2018.
- Huerta, Calvo. Javier. “El Teatro de los Niños, de Jacinto Benavente”. *Don Galán: revista de investigación teatral*, vol. 2, 2012, pp. 72-80.
- López Criado, Fidel. “Ruptura y Novación en el teatro vanguardista de Ramón Gómez de Serna: 1909-1912”. *Voces de vanguardia. Actas del Ciclo de Conferencias "El nuevo siglo: el hombre y el arte en las vanguardias"*, editado por Francisco López, Universidad de A Coruña, 1992, pp. 11-55.

- Mendaro. “El Teatro de los niños”. *Las Provincias. Diario de Valencia*. 1909, 21 dic, p. 3.
- Muñoz-Alonso López, Agustín. “Ramón y el Teatro”. *Teatro: Revista de Estudios Culturales*, vol. 1, 1992, pp. 115-122.
- Muñoz Cáliz, Berta. “La investigación sobre teatro infantil y juvenil en España: estado de la cuestión”, *Talía. Revista de estudios teatrales*, vol. 2, 2020, pp. 5-15.
- Nieva de la Paz, Pilar. “Teatro infantil. Otros géneros”. *Autoras dramáticas españolas entre 1918 y 1936*, CSIC, 1993, pp. 249-286.
- . “Las escritoras españolas en el teatro infantil de preguerra: Magda Donato, Elena Fortún y Concha Méndez”, *Revista de Literatura*, vol. 55, 109, pp. 113-129.
- Peral Vega, Emilio. “El teatro de títeres en la España moderna”. *Formas del Teatro breve Español en el siglo XX (1892-1939)*, Fundación Universitaria Española, 2001. pp. 249-259.
- S.a. “Ateneo de Madrid”. *La Correspondencia de España*, 1909, 28 ene, p. 2.
- S.a. “Crónica regia”. *El Eco de Navarra*, 1909, 19 dic, p. 3.
- S.a. “Diario de Madrid. Pasajeras”. *El Noroeste*. 1910, 8 mar, p. 1.
- S.a. “El teatro de los niños”. *Las Provincias*, 1909, 21 dic, p. 1.
- S.a. “El teatro para los niños”. *La Correspondencia de España*, 1909, 21 dic, p. 1.
- S.a. “Explosión. Teatro para niños”. *Benavente, aclamado. La opinión*, 1909, 21 dic, p.
- S.a. “Inauguración”. *El Pueblo*, 1909, 21 dic, p. 2.
- S.a. “La gran obra de Benavente: el teatro de los niños”. *El Cantábrico. Diario de la mañana*, 1909, 21 dic, p. 2.
- S.a. “Los teatros en feria”. *El Lábaro. Diario independiente*. 1910, 16 jul, p. 2.
- S.a. “Los teatros. Estrenos”. *La Correspondencia de España*, 1910, 6 ene, p. 5.
- S.a. “Nuestras mejoras”. *El Día de Palencia: defensor de los intereses de Castilla*, 1910, 17 ago, p. 2.

- S.a. “Teatro para niños”. *La verdad*, 1910, 21 dic, p. 6.
- S.a. “Teatro para los niños”. *Flores y Abejas*, 1910, 13 mar, p. 4.
- S.a. “Teatros: principal”. *La Atalaya: diario de la mañana*, 1910, 10 may, p. 1.
- S.a. “Teatros: principal”. *La Atalaya: diario de la mañana*, 1910, 12 may, p. 2.
- S.a. “Teatros: principal”. *La Atalaya: diario de la mañana*, 1910, 15 may, p. 2.
- Sánchez Laílla, Luis. “La cabeza del dragón, farsa infantil de Valle-Inclán”. *Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey*, vol. 16, 2004, pp. 119-145.
- Santaló, Miguel “El teatro para niños”. *El Magisterio Gerundense: Órgano de los maestros públicos de la provincia*, 1910, 13 ene, pp. 5-6.
- Sotomayor Sáez, María Victoria. “Carolina de Soto y Corro: mujer y prensa especializada”. *Escritoras españolas en los medios de prensa: 1868-1936*, coordinado por Irene Rota, M^o Carmen Servén, Renacimiento, 2013, pp. 318-348.

NOTAS

¹ Benavente cuenta con ternura que su juguete preferido en la infancia era su teatro de cartón, alambres y muñecos y que la primera obra que escribió, *El gato pardo*, era un cuento de magia en un acto (Ferrer 163).

²El deseo de juventud de don Jacinto de mezclar la farsa, la fantasía, las marionetas y elementos de las comedias de Shakespeare y de la *Commedia dell'arte* para renovar el teatro en España fue retomado por Federico García Lorca en la década de 1920 con obras como *La niña que regaba la albahaca y el príncipe preguntón* (dedicada al público infantil), *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, *La Zapatera prodigiosa* o *El retablo de don Cristóbal y la señá Rosita*. El éxito que obtuvo la primera pieza citada animó al poeta granadino y a Manuel de Falla a intentar iniciar el fallido proyecto de “El teatro de cachiporra andaluz”.

³ El Premio Nobel sabía que la “moralidad” de las piezas que presentara era crucial para garantizar un buen acogimiento entre el público y la crítica. Por ello, justo antes de la primera función, anunció que “los niños no oirán ni verán nada que pueda empañar la limpidez de su corazón, ni de su inteligencia [...] No se iniciarán en los encantos del garrotín y del molinete” (Benavente, *Obras* 499).

⁴ A pesar de que Alfonso XIII había aceptado la invitación personal de don Jacinto y Porredón (se reunieron el día de antes de la inauguración en el Palacio Real) y había elogiado su proyecto (afirmó que era un “espectáculo culto y patriótico” y que contribuiría al desarrollo de “la inteligencia de los niños”), no pudo acudir debido al luto por la cercana muerte del rey Leopoldo de Bélgica. No obstante, como se indica en *El eco de Navarra*, se comprometió a ir a la siguiente sesión del proyecto: el día 23 de diciembre (“Crónica regia” 3).

⁵ El 10 de mayo se anuncia en el periódico *La Atalaya* (“Teatro principal” 2) el estreno del “Teatro de los niños” y se añaden dos obras al programa ya representado en Madrid: *La señorita se aburre* (Jacinto Benavente) y la comedia *Yo soy un hombre* (Domínguez).

⁶ La farsa “guiñolesca” de Benavente, estrenada en diciembre de 1907, inspira a Valle-Inclán para desarrollar la deformación cómica del físico de los personajes de *La cabeza del dragón*. Dicho tema y su relación con el esperpento es estudiado por Sánchez (139-140).

⁷ En *La cabeza del dragón*, España no es el eje que servirá para la posterior creación del esperpento, pues la comedia se sitúa en un “Medievo” imaginario. Sin embargo, como señala Luis Sánchez (129), muchas de las alusiones disfrazan la grave situación política y social del Fin de Siglo: “se trata de una ironía global, como la risa carnavalesca”.

⁸ *Cuento de Calleja* también se imprimió a finales de 1909 en formato independiente por las editoriales madrileñas de J. Fernández y de Julio Antonio.

⁹ La acusación de plagio de Gómez de la Serna no fue la única que don Jacinto recibió. Javier Bueno, colaborador del *Progreso*, escribió tres años después de la aparición de *Cuento de Calleja* un artículo en el que denunciaba cómo este se apropiaba impunemente de obras de otros autores: “El pozo francés donde, según un cronista, Benavente se surte de obras está acabándose” (1).

¹⁰ Pilar Nieva recoge las polémicas palabras de don Jacinto, parten de prejuicios tradicionalistas, sobre los rasgos masculinos que poseía la mujer intelectual y su dificultad para crear obras infantiles de calidad: “Para escribir un buen cuento de niños hay que tener alma de madre. Lo que es lo mismo, ser un gran artista, verdadero artista ... Género de arte en que debían triunfar las mujeres, si no fuera porque la mayoría de las mujeres escritoras tiene muy poco de femenino” (*Las escritoras* 113-114).

¹¹ Aunque el teatro infantil de carácter pedagógico y moralizante “teatro escolar” escrito por mujeres continúa siendo el más publicado durante la preguerra civil en España, son las composiciones de temática lúdica las que más se llevan a escena. Pilar Nieva analiza las creaciones de ambas corrientes y algunas de las dramaturgas del momento más relevantes (*Autoras* 249-286).

¹² El proyecto de Benavente propició la fundación en 1914 de la mejor compañía titiritera del siglo XX: el “Teatro dei Piccoli”. Las creaciones de Vittorio Podrecca consiguieron producir fascinación entre los principales dramaturgos italianos y españoles al construir un teatro “total”. En él se fusionaban los guiñoles, la música, la pintura y la parodia (Peral 263-264). Entre 1924 y 1925, la compañía realizó una exitosa gira por España.